

FOTOGRAFANDO A MODERNIDADE: NIEMEYER PELAS LENTES DA MANCHETE

CAMPOS, BRUNO

FAU.UnB

bruno.campos@unb.br

ALIAGA, MARIBEL

FAU.UnB

arqmarialiaga@gmail.com

RESUMO

Este artigo investiga a relevância da revista Manchete na historiografia da arquitetura brasileira, principalmente quando se trata da documentação visual das obras de Oscar Niemeyer. Publicada de 1952 a 2000. Embora de conteúdo geral, a revista destacou-se pelo fotojornalismo de alta qualidade e pela ampla divulgação de temas arquitetônicos e urbanísticos, tornando-se um importante veículo para a popularização da arquitetura moderna no Brasil. Inspirada na revista Paris Match, a Manchete utilizou o fotojornalismo para apresentar ao Brasil a construção de Brasília. No seu interior, as fotografias chegavam a ocupar 70% do conteúdo da revista, com profissionais renomados como Gervásio Baptista e Jean Manzon contribuindo para seu padrão visual marcante.

No campo arquitetônico, foi crucial na difusão das transformações urbanas das décadas de 1950 e 1960. Seu alcance massivo popularizou a arquitetura moderna, consolidando a imagem da arquitetura brasileira no cenário internacional, diferente de publicações especializadas, que focavam em um público especializado. Além da abordagem técnica, a revista discutiu implicações políticas e sociais da arquitetura, exemplificadas pela construção de Brasília, que se entrelaçou com questões de identidade nacional. Pioneira na divulgação de projetos de Niemeyer em diversos contextos internacionais e nacionais, a Revista Manchete revelou tanto os projetos quanto o cotidiano de Oscar Niemeyer. Suas páginas transformaram obras em símbolos, difundindo a imagem do arquiteto além do campo técnico e aproximando-a do público em geral. Entre fotografias e narrativas, a revista construiu um retrato que associava o fazer arquitetônico à vida pessoal, consolidando Niemeyer como personagem da cultura brasileira moderna. A revista não apenas documentou obras arquitetônicas, mas também as ideias e valores que definiram o Brasil moderno, reafirmando sua relevância como um elo entre a arquitetura de vanguarda e o imaginário popular.

Palavras-chave: NIEMEYER, MANCHETE, FOTOGRAFIA

1. A REVISTA MANCHETE

A revista Manchete teve uma relevância significativa no campo arquitetônico, especialmente no Brasil ao longo do seu período de publicação (1952-2000). Embora fosse uma revista de conteúdo geral, abordando temas como cultura, política, sociedade e entretenimento, destacou-se por sua abordagem visual inovadora e por publicar temas de grande relevância para a arquitetura e o urbanismo.

Seu diferencial estava no fotojornalismo, com imagens ilustradas de alta qualidade gráfica. A revista passou a atrair anunciantes e leitores que visualizavam suas páginas coloridas e apelo visual marcante, enquanto a recém-inaugurada televisão ainda transmitia imagens em preto e branco.

Apesar de ter desempenhado um papel decisivo na difusão da arquitetura moderna, a revista Manchete permanece pouco explorada pela historiografia. Este artigo procura preencher essa lacuna, tomando a publicação como fonte primária para entender como se construiu a imagem pública de Niemeyer.

A revista Manchete, fundada por Adolpho Bloch, surgiu em 1952 a partir de uma empresa familiar e, ao longo da década de 1960, consolidou-se como conglomerado de mídia, abrangendo publicações de livros, revistas e uma emissora de televisão. Bloch concebeu um plano no início da década de 1950: criar um semanário inspirado na revista francesa Paris Match para ingressar no competitivo mercado de revistas ilustradas em cores.

A revista Manchete teve papel fundamental na cobertura fotográfica e jornalística da construção de Brasília, utilizando a fotografia como ferramenta essencial para apresentar ao Brasil a cidade idealizada por Juscelino Kubitschek (1902-1976), planejada por Lucio Costa e projetada por Oscar Niemeyer. O próprio JK, após retornar do exílio, teve a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento da construção de Brasília através das fotografias da Manchete, conforme descreve o jornalista Alberto de Carvalho (Gonçalves et al., 2018).

O fotojornalismo, uma das marcas da Revista Manchete, revelava com qualidade e ousadia as imagens dos seus editoriais, destacando o visual, que ganhava cada vez mais espaço na época. As fotografias chegaram a ocupar cerca de 70% do conteúdo da revista. Entre os anos de 1960 e 1970, as máquinas Rolleiflex eram as preferidas para as coberturas jornalísticas. O departamento fotográfico da Revista Manchete era formado por profissionais renomados, como: Gervásio Baptista, Antônio Rudge, Orlando Machado, Jean Manzon e Nicolau Dreij, que ajudaram a consolidar o padrão visual marcante da publicação.

Ao longo de sua existência, as reportagens narravam e ilustravam momentos cotidianos e desenvolvimentistas do Brasil, com o primoroso auxílio das fotografias. Temas variados ganhavam visibilidade em suas edições: o carnaval, personagens, celebridades e a construção de Brasília. A revista apresentou, ao longo de suas publicações, diversas obras de Oscar Niemeyer, bem como sua trajetória, ilustrada através de fotografias. Os projetos de Oscar Niemeyer tiveram destaque nos editoriais que, além do tema, Brasília teve sua trajetória amplamente registrada pela revista.

2. OSCAR NIEMEYER NA MANCHETE

No campo arquitetônico, a revista foi um importante meio de difusão das grandes transformações que ocorriam no Brasil. A revista registrou uma ampla documentação visual da arquitetura moderna, o que proporcionou a popularização deste conteúdo, tinha um alcance massivo atingindo uma audiência ampla, diferente de revistas especializadas em arquitetura, que eram direcionadas a um público restrito de profissionais e estudiosos. A divulgação de conteúdo nas páginas da revista foi um ponto importante para a popularização da arquitetura moderna. A visibilidade de grandes obras arquitetônicas ajudou a consolidar a imagem da arquitetura moderna brasileira também no cenário internacional.

Para além da abordagem técnica da arquitetura, a revista tratava também de implicações políticas e sociais, ao longo de suas edições. A construção de Brasília, tema bastante abordado na revista, torna-se um exemplo de marco político e urbanístico, em um momento de grande transformação no Brasil, a arquitetura se entrelaçou com questões de identidade nacional e a Manchete foi um dos veículos que ajudaram a divulgar essas questões para o público. A seguir, serão abordados alguns temas onde a revista apresentou o arquiteto em suas publicações, entre projetos, entrevistas e atividades profissionais.

2.1. *Interbau de 1957 (Berlin)*

Em 1955, a edição n. 0141 dedicou três páginas para relatar que Niemeyer contribuiria para a reconstrução de Berlim. Este projeto foi apresentado em primeira mão na revista Manchete, conforme indica a reportagem, sendo publicado posteriormente na Revista Módulo em agosto de 1955. Esse momento marcou uma das primeiras vezes em que a Revista Manchete destacou a arquitetura moderna e o trabalho de Oscar Niemeyer, trazendo uma abordagem detalhada e rica em informações sobre suas propostas.

Nas ruínas da região central da Berlim Ocidental, seria planejado o novo bairro Hansa, próximo ao portão de Brandeburgo. Neste local, ocorreria uma exposição sobre o crescimento de uma nova cidade, a Interbau 1957, na qual quinze arquitetos colaborariam com a experiência, entre eles Oscar Niemeyer.

A Revista Manchete, na publicação n. 141 de 1955 (Figura 1), destacou elementos visuais marcantes da exposição, incluindo o cartaz oficial da feira, uma fotografia da maquete, uma planta do bairro e o rosto de Niemeyer.

Figura 1: Fotomontagem Niemeyer na Interbau.
Acervo da Revista Manchete ed. 141-143, pag. 53, 1955.

Figura 2: Niemeyer apresenta projeto para a Interbau. Acervo da Revista Manchete ed. 163, pag. 38-39, 1955.

A foto da maquete da feira internacional de Berlim e a visita do arquiteto brasileiro a Rússia. O projeto do edifício residencial, elaborado por Niemeyer, foi aprovado e aplaudido pela comissão julgadora de acordo com a reportagem. Esta edição de Manchete apresenta croquis que Niemeyer elaborou, explicando o projeto de Berlim. Ao divulgar suas obras em imagens e narrativas acessíveis, a revista atuou como um veículo difusor que colaborou para reforçar sua presença no exterior. A revista Manchete aproximou Niemeyer do público brasileiro e também contribuiu para sua internacionalização.

2.2. Venezuela. Caracas

Figura 3: Museu de Caracas. Oscar Niemeyer. Acervo da Revista Manchete ed. 189, pag. 74, 1955.

Na capital venezuelana, Caracas, "Niemeyer constrói uma flor", assim foi intitulada a reportagem que revela o ousado projeto do museu na encosta de um morro, edição n.189 de 1955. Manchete dedica três páginas para apresentar o projeto do arquiteto, com croquis, cortes, memoriais e maquete (Figura 3).

A revista foi utilizada por Niemeyer como difusora de sua proposta arquitetônica. Além da maquete, foi exposta a prancha do projeto inicial, com memorial descritivo, programas de necessidades, croquis, cortes da edificação e sistema construtivo, datada e assinada por Niemeyer. As fotografias das maquetes mostram uma vista superior da edificação, revelando uma marquise plana em forma livre semelhante a marquise do Ibirapuera. O detalhe das placas na cobertura do edifício, que possibilitaram a iluminação natural, também é apresentado. O corte técnico da edificação ajuda no entendimento das relações de altura dos mezaninos com o auditório na base do edifício e o grande vão do salão de exposições, 50x50 metros. A fotografia de uma das maquetes apresentadas na reportagem revela a plasticidade do mezanino no interior da pirâmide.

A periodicidade semanal da revista *Manchete* permitiu uma ampla e rápida divulgação de seu conteúdo. Nesse contexto, em dezembro de 1955, a revista publicou, em primeira mão, o projeto do Museu de Arte Moderna de Caracas, antecipando-se à revista *Módulo*, que só viria a divulgar o material em março de 1956. A matéria veiculada na *Manchete* apresentava a mesma prancha do projeto que, mais tarde, a *Módulo* exploraria em detalhes em sua edição de 1956.

A foto da maquete, a pirâmide invertida sobre a montanha em preto e branco, que *Manchete* apresentou em 1955 (Figura 3) é exatamente a mesma imagem que seria utilizada por Mindlin e Bruand em suas respectivas publicações: *Arquitetura moderna no Brasil de 1956* e *Arquitetura Contemporânea no Brasil de 1981*.

Esses episódios reforçam a relevância da revista *Manchete* como fonte primária para estudos sobre Niemeyer. Afinal, foi nessa revista de circulação geral, e não em uma publicação especializada em arquitetura, que o Museu de Arte Moderna de Caracas tornou-se conhecimento público pela primeira vez.

2.3. A orla carioca

A orla carioca, onde Niemeyer por muito tempo frequentou e situou seu escritório com vista para o Atlântico, é o local da primeira proposta de intervenção do arquiteto publicada na *Manchete*. A revista dedicou seis páginas para mostrar as propostas de Niemeyer com ocupações e intervenções na cidade do Rio de Janeiro. A edição n. 54 de 1953 (Figuras 4 e 5) conta com um material gráfico cuidadosamente elaborado e bem diagramado, digno de pranchas de estudo preliminar ou anteprojeto de arquitetura e urbanismo. Intitulada “Niemeyer destrói... e reconstrói o Rio”, a reportagem revela um arquiteto preocupado com a urbanização desordenada na cidade do Rio de Janeiro, provocada pela especulação imobiliária.

Na primeira imagem da reportagem, uma fotomontagem com paisagens do Rio de Janeiro tem o centro rasgado, revelando por detrás do cartaz o arquiteto concentrado sobre a prancheta. Já nas páginas seguintes, uma sessão dupla com desenho em perspectiva da orla carioca feita por Niemeyer ilustra a relação dos edifícios retangulares sobre pilotis, conectados por uma marquise que os conecta. A representação mostra ainda a via de circulação de veículos e o calçadão para pedestres próximo ao mar.

Figura 4: Intervenção na Orla do Rio de Janeiro. Oscar Niemeyer. Acervo da Revista Manchete ed. 54, pag. 29, 1953.

Figura 5: Intervenção na Orla do Rio de Janeiro. Oscar Niemeyer. Acervo da Revista Manchete ed. 54, pag. 30 -34, 1953.

As páginas seguintes contêm fotografia de Niemeyer e sua equipe trabalhando no escritório, com praia e montanhas ao fundo compoando a paisagem. Através de croquis, esquemas e perspectivas, o arquiteto revela a complexidade e ousadia de sua proposta, ao reformular a urbanização na cidade do Rio de Janeiro.

Em 1959, na edição n. 899, a intervenção na orla carioca, especificamente na praia de Copacabana, é retomada por Niemeyer. O arquiteto expõe suas novas ideias e propostas utilizando como recursos, croquis, elevações, perspectivas e memorial descritivo, dignos de um estudo preliminar de arquitetura. O nível de desenvolvimento dessa proposta, revela um projeto extremamente pensado e planejado: soluções de implantação, sistemas viários, lazer e circulação para os pedestres. A utilização de croquis sintéticos, porém muito claros e reveladores, associados a cortes esquemáticos, sistemas viários e soluções paisagísticas, assemelha-se às propostas consagradas de projetos urbanísticos.

Oscar Niemeyer fez da Revista Manchete uma vitrine para suas ideias, difundindo propostas e fortalecendo suas intenções projetuais.

2.4. Brasília na hora zero

A construção de Brasília, em 1959, passou a ganhar espaço nos editoriais da revista Manchete, que explorava, através das fotografias, a construção da capital. A visão de desenvolvimento e progresso, empreendida por Juscelino Kubitschek, materializada na arquitetura de Niemeyer, foi amplamente difundida por Bloch. Na revista Manchete, a nova capital é apresentada por meio de uma série de fotos e registros desde o início da construção de Brasília.

Figura 6: Niemeyer na construção de Brasília. Acervo da Revista Manchete ed. 334, pag. 88-91, 1958.

Na edição n.334 de 1958 (Figura 6), intitulada “O criador diante da criatura”, uma fotografia chama a atenção: o quarto de Niemeyer em Brasília. Sob o título “Niemeyer, um homem simples”, a reportagem descreve o cotidiano do arquiteto, que chegava a passar quase dezesseis horas por dia fiscalizando, orientando e resolvendo problemas. Ao retornar à imagem do quarto, nota-se que ela revela dois elementos notáveis: duas cadeiras, uma posicionada no canto, servindo como mesa de apoio, e outra disposta em frente à janela, utilizada para acomodar as roupas do arquiteto – além do piso em madeira e de uma lâmparina colocada sobre uma das cadeiras. É inevitável associar essa fotografia às famosas pinturas de Van Gogh (1853-1890), como o Quarto em Arles, cuja perspectiva distorcida revela o cotidiano do artista.

Niemeyer, um homem simples.

É — alguém informa ao repórter — que tem podres para coadunar qualquer coisa, limita-se a pedir ao Sr. Israel Pinheiro que dê um jeito, pois a luz do lampião é muito fraca para trabalhar em casa. É apontado como um exemplo. Como, normalmente, no restaurante dos construtores da Praça dos Três Poderes, que é o pior de Brasília. Acorda entre as sete e as oito horas: seu dia não é de menos de 16 horas de trabalho, e ele o consome fiscalizando, orientando, resolvendo problemas, animando. Oscar Niemeyer vive em Brasília e só na futura capital do país tem campo onde as novas linhas da arquitetura contemporânea brasileira podem encontrar plena aplicação. Ele considera que suas arquiteturas são prejudicadas por inúmeros fatores adversos, entre os quais sua “falha de conteúdo social”. Muitas dessas falhas, particularmente a especulação imobiliária, que a põe a como responsável pela transformação de Copacabana e outros bairros do Rio em blocos de marulhos de concreto que fecharam nos moradores o mar e o vento, o vento e a luz, não existiam em Brasília. E afirma:

— Meu propósito é que a arquitetura de Brasília seja simples e pura — monumental quando necessário — mas, sempre que possível, servida por esse sentido criador que caracteriza as obras de arte.

Em Brasília, Oscar Niemeyer é considerado o homem certo no lugar certo. Ele foi um dos pioneiros da renovação da arquitetura brasileira, tendo participado, com destaque, da construção do Ministério da Educação. Projetou o pavilhão brasileiro na Feira Internacional de Nova Iorque (1937); fez parte da comissão de seleções mundiais que elaborou o projeto da sede das Nações Unidas (1947); projetou um dos blocos de habitação da Exposição Internacional de Berlim, símbolo do espírito da arquitetura contemporânea (1957); projetou o Museu de Arte Moderna de Caracas (1957); é autor do projeto de urbanização de grande área comercial e bancária na capital de Cuba, cujo empreendimento está para ser iniciado. Está convidado pelo Governo francês para projetar a sede da Biblioteca Nacional de Nova Delhi. Sua obra é conhecida em todo o mundo e o nome dele já tem um excelente livro em muitos países, entre os quais, o Japão, os Estados Unidos e a União Soviética.

Brasília é, para Oscar Niemeyer, o crescimento de uma obra, ao mesmo tempo, o reconhecimento e a prova do método de um artista.

Figura 7: O cotidiano de Niemeyer de Brasília. Acervo da Revista Manchete ed. 334, pag. 92, 1958.

Na edição n.416 de 1960 (Figura 8) a fotografia em preto e branco do Palácio do Congresso – ainda em construção e emoldurada pelas colunas do Palácio do Planalto, com os edifícios dos ministérios inacabados ao fundo – intitula-se “Brasília já é Capital” e impacta pela monumentalidade e pela materialização da nova capital. A reportagem ressalta, ainda, que a cidade se tornou a mais fotogênica do mundo, resultado da harmoniosa combinação de linhas retas e curvas.

O FUTURO DO PASSADO: ARQUITETURA MODERNA VIVA E URBANA

PORTO ALEGRE | DEZEMBRO | 2025

Figura 8: Construção de Brasília. Acervo da Revista Manchete ed. 416, pag. 6-7, 1960.

Figura 9: Registro de Niemeyer orientando em canteiro. Acervo da Revista Manchete ed. 418, pag. 25, 1960.

A edição 418 da revista Manchete (Figura 9) apresenta, em página inteira, a fotografia de Niemeyer concentrado, orientando um mestre de obras, conforme explicado na reportagem. O momento foi presenciado pela jornalista Nina Scampolo, ao cobrir a inauguração da Nova Capital. A inauguração de Brasília se aproximava e fotógrafos disputavam os melhores ângulos para registrar a cidade e suas edificações. Começaria a “Nova Era Brasília”.

Figura 10: Equipe de arquitetos com Niemeyer em Brasília. Acervo da Revista Manchete ed. 527, pag. 82-83, 1962.

Na edição de maio de 1962 n. 527 (Figura 10), a revista apresenta uma reportagem que destaca os profissionais que colaboraram com Niemeyer e foram fundamentais para o desenvolvimento dos complexos edifícios de Brasília – a equipe que, de fato, moldou a identidade da nova capital. Como relata o jornalista Murilo Melo Filho na Manchete: “Liderados por um dos mais famosos arquitetos do mundo, eles enfrentaram a solidão e o deserto para construir Brasília”.

Figura 11: Registro de Niemeyer em entrevista. Acervo da Revista Manchete ed. 480, pag. 88-89, 1961.

No período pós-construção de Brasília, Niemeyer concedeu entrevista ao jornalista Aluizio Flores para a revista Manchete em 1961 n.480 (Figura 11). A fotografia de Niemeyer, em página dupla, usando terno e lenço, lendo um livro com o seu próprio nome na capa e a imagem de trabalhadores e operários ao fundo, ocupa toda uma página. Em contraposição, o título “Agora vou para Cuba” reforça a posição do arquiteto na entrevista. O então primeiro-ministro de Cuba, Fidel Castro, havia pedido ao arquiteto que estudasse um plano de remodelação de Havana para construir novas casas confortáveis.

As entrevistas com Oscar Niemeyer publicadas na revista Manchete revelam não apenas a sua personalidade, como também suas perspectivas filosóficas, políticas e artísticas, que moldaram sua imagem pública. Além de um espaço para discutir arquitetura, as entrevistas apresentaram Niemeyer como um pensador, cuja visão de mundo transcendia os limites do campo técnico, abarcando questões sociais, culturais e humanistas.

Figura 12: Registro de Niemeyer em entrevista com foto de Che Guevara ao fundo. Acervo da Revista Manchete ed. 846, pag. 160, 1968.

Na edição n.846 de 1968 (Figura 12), Niemeyer é entrevistado pela escritora Clarice Lispector (1920-1977). A autora escrevia para a coluna “Diálogos possíveis com Clarice Lispector” na revista Manchete. A reportagem dedica uma página inteira para a foto icônica de Niemeyer de óculos debruçado sobre os livros, com uma fotografia de Che Guevara (1928-1967) ao fundo. A imagem famosa de René Burri (1933-2014), que capturou o líder revolucionário com olhar atento fumando charuto. Sob o título “Niemeyer, nascemos para amar”, a autora inicia a reportagem creditando ao arquiteto o título de gênio da arquitetura moderna no Brasil, e descreve o personagem ainda como homem simples, sem vaidade, sem formalismo e com o olhar um pouco desiludido e melancólico.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revista Manchete ocupa um papel fundamental na historiografia da arquitetura e do urbanismo no Brasil, não apenas como uma publicação de ampla circulação e impacto cultural, mas também como um veículo que documentou transformações marcantes no cenário arquitetônico brasileiro e internacional. Sua abordagem

visual tornou-a uma plataforma poderosa para popularizar a arquitetura moderna brasileira, especialmente as obras de Oscar Niemeyer.

A reflexão crítica sobre a historiografia da arquitetura faz-se necessária com o objetivo de entender como a história da arquitetura tem sido narrada na região e destacar a necessidade de desenvolver uma abordagem historiográfica própria (Waisman, 1991). Para isso, o uso de fontes diversas, como registros históricos, documentos oficiais, relatos de viajantes e a própria observação do espaço construído, é fundamental no processo. Nesse contexto, as fotografias documentais, material vasto publicado em revistas, desempenham um papel importante na pesquisa historiográfica. Mais do que meros registros de eventos, essas imagens participam ativamente da construção das narrativas históricas, contribuindo para a formação de identidades nacionais e reforçando valores coletivos por meio de monumentos, pinturas e símbolos visuais. As imagens podem ser valiosas como fontes históricas, desde que sejam analisadas de maneira crítica e contextualizada (Burke, 2017).

A revista *Manchete*, além de promover o diálogo entre arquitetura, política e sociedade, cumpriu a importante função de levar temas complexos, como a construção de Brasília, ao grande público. Essa popularização foi crucial para a consolidação da identidade visual e cultural do Brasil durante o período de modernização e crescimento urbano. A revista também enfatizou o caráter internacional de sua obra, reforçando a relevância global e contribuição de Niemeyer para o modernismo. Oscar Niemeyer foi exposto aos leitores, pelas reportagens de *Manchete*, como protagonista no cenário da arquitetura brasileira. A revista *Manchete* transformou Niemeyer em personagem central da cultura moderna, convertendo suas obras em símbolos e aproximando a arquitetura de um público amplo, ao mesmo tempo em que consolidava uma narrativa de identidade nacional.

REFERÊNCIAS

- Bloch, Arnaldo. *Os irmãos Karamabloch*. São Paulo: Companhia das letras, 2008.
- Bruand, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- Burke, Peter. *Testemunha ocular: o uso das imagens como evidência histórica*. São Paulo: UNESP, 2017.
- Finotti, Leonardo; Schlee, Andrey; Andrade, Nivaldo; Alambert, Francisco; Ficher, Sylvia e Castro, Michelle. *Oscar Niemeyer*. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 2021.
- Comas, Carlos Eduardo; Kox, C. F.; Browne, E.; MARIA, R. S.; Liernur, F.; Dewes, A.; Waisman, M. *Modernidad y Pos-Modernidad en America Latina*. Bogotá: Escala, 1991.
- Gonçalves, José (Org); Barros, J. A. (Org.). *Aconteceu na Manchete: as histórias que ninguém contou*. Rio de Janeiro: Agir, 2008.
- Mindlin, Henrique E. *Arquitetura moderna no Brasil*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000.
- Pereira, Miguel. *Arquitetura, texto e contexto: o discurso de Oscar Niemeyer*. Brasília: Editora UnB, 1997.
- Segawa, Hugo. *Arquiteturas no Brasil, 1900-1990*. São Paulo: EDUSP, 1999.
- Zein, Ruth Verde; Bastos, Maria Alice Junqueira. *Brasil. Arquiteturas após 1950*. São Paulo: Perspectiva, 2015.

O FUTURO DO PASSADO: ARQUITETURA MODERNA VIVA E URBANA

PORTO ALEGRE | DEZEMBRO | 2025

Fundação Oscar Niemeyer. Acesso em 1º de fevereiro de 2025. <http://www.niemeyer.org.br>.

Biblioteca Nacional Hemeroteca Digital. Acesso em 1º de agosto de 2025.
<http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>